

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
208 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	

O'ZBEKISTONNING BUTUNJAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZO BO'LISH JARAYONLARI VA UNING SOLIQ TIZIMIGA TA'SIRI

Qurbonov Muxiddin Abdullaevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Soliq va soliqqa tortish” kafedrası dotsenti (DSc)

kurbanovmuhiddin72@gmail.com

ORCID:0000-0002-3857-7644

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi natijasida boshqa davlatlar bilan iqtisodiy hamkorlik aloqalarini yanada rivojlantirish, tovar ayirboshlash hajmini oshirish va yangi bozorlarga chiqish orqali tashqi raqobatbardoshlikni kuchaytirish uchun qulay sharoit yaratilishi masalalari yoritilgan. Shuningdek, soliq imtiyozlari va ulardan samarali foydalanish yo'llari, xorijiy mamlakatlar tajribasi hamda ushbu tajribaning o'ziga xos ijobiy va salbiy jihatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Jahon savdo tashkiloti, soliq imtiyozlari, mahalliy ishlab chiqaruvchilar, qo'shilgan qiymat solig'i, aksiz solig'i, eksport, import, bog'langan tarif stavkalari, amaliy stavka.

Abstract: This article argues that Uzbekistan's membership in the World Trade Organization will create favorable conditions for further improving economic cooperation with other countries, increasing trade volumes, and strengthening external competitiveness through access to new markets, tax benefits and the ways of their effective use, as well as broader understanding of the experience of foreign countries and its specific positive and negative aspects are highlighted.

Keywords: World Trade Organization, tax incentives, domestic producers, value added tax, excise tax, export, import, bound tariff rates, applicable rate.

Аннотация: В данной статье освещаются вопросы создания благоприятных условий для развития экономического сотрудничества с другими странами, увеличения объёмов товарооборота и выхода на новые рынки за счёт присоединения Узбекистана к Всемирной торговой организации, что способствует усилению внешней конкурентоспособности. Также рассматриваются налоговые льготы и пути их эффективного использования, анализируется зарубежный опыт с акцентом на его положительные и отрицательные стороны.

Ключевые слова: Всемирная торговая организация, налоговые льготы, местные производители, налог на добавленную стоимость, акцизный налог, экспорт, импорт, связанная тарифная ставка, фактическая ставка.

KIRISH

Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish O'zbekistonga tashqi savdoda tayyor mahsulot ulushini oshirish uchun yanada keng imkoniyatlar yaratadi. O'zbekiston yaqin uch yil ichida tayyor mahsulot eksportini 2–3 baravar oshirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Ushbu maqsadga erishishning eng muhim yo'llaridan biri Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishdir.

Bu esa rivojlangan davlatlar bilan adolatli savdo tizimini yo'lga qo'yish, barqaror bozorlarni ochish va xalqaro savdoda ishonchli hamkorlikni yo'lga qo'yish imkonini beradi.

Mamlakatimizning jahon bozorlarida mustahkam o'rin egallashi va tashqi iqtisodiy aloqalarning rivojlanishi ko'p jihatdan milliy iqtisodiyotning eksport salohiyatini yanada oshirish hamda mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanishga bog'liq. Jahon savdo tashkilotiga a'zolik aynan shu maqsadlarga xizmat qiladi va mamlakatimizning eksport salohiyatini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xususan, bugungi kunda dunyodagi 164 ta davlat Jahon savdo tashkilotiga a'zo hisoblanadi va jahon tovar aylanmasining 98,0 foizi ushbu tashkilot a'zolarining hissasiga to'g'ri keladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi tashqi savdo aylanmasining 97,0 foizi Jahon savdo tashkilotiga a'zo mamlakatlar bilan amalga oshirilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonning Butunjahon savdo tashkilotiga (BST) a'zo bo'lishi masalasi ko'plab iqtisodchi va huquqshunoslar tomonidan mamlakat iqtisodiy siyosatining transformatsiyasi doirasida tahlil etilgan. Xususan, T. Murodov BSTga a'zo bo'lish jarayonida soliq siyosatining liberallasuvi va tashqi savdo rejimining erkinlashuvi o'rtasidagi bog'liqlikka e'tibor qaratadi. Uning fikricha, bojxona imtiyozlarini bosqichma-bosqich bekor qilish va eksportga yo'naltirilgan fiskal rag'batlarning xalqaro savdo qoidalari bilan muvofiqlashtirilishi zarur bo'ladi. Shu bilan birga, Murodov BST qoidalari eksportni rag'batlantiruvchi subsidiyalarni cheklashini, bu esa O'zbekiston amaliyotida soliq imtiyozlari orqali eksportni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini qayta ko'rib chiqishni talab qilishini qayd etadi.

N. Usmanova esa soliq siyosatining xalqaro standartlarga moslashuvi kontekstida O'zbekistonning BSTga qo'shilishida asosiy e'tibor makroiqtisodiy barqarorlikni saqlagan holda soliq bazasini kengaytirishga qaratilishi kerakligini ta'kidlaydi. U o'z tadqiqotlarida BST talablari asosida ne'matlar va xizmatlarga nisbatan soliq siyosatini neytrallashtirish zarurligini ko'rsatadi, ya'ni ichki va tashqi ishlab chiqaruvchilar uchun teng sharoitlar yaratish soliq siyosatining asosiy tamoyiliga aylanishi lozim.

S. Juraev tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda esa, O'zbekistonning BSTga a'zo bo'lishi soliq ma'murchiligini soddalashtirish, shaffoflikni oshirish va xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga o'tishni jadallashtirishi mumkinligi ko'rsatib o'tilgan. U BSTga kirish orqali xalqaro investorlar uchun soliq barqarorligining oshishi va yangi fiskal siyosat vositalarining tatbiq etilishi mumkinligini alohida ta'kidlaydi.

Xalqaro tajribaga murojaat qilsak, J. Bhagwati va A. Panagariya BST a'zoligi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun fiskal mustahkamlikka erishish imkonini berishini ta'kidlaydi. Ular Hindiston misolida xalqaro savdo majburiyatlari bilan soliq siyosatini uyg'unlashtirish natijasida fiskal daromadlar tarkibining o'zgarishini tahlil qilgan. Bu tahlillar O'zbekiston uchun ham BSTga a'zo bo'lishda soliq bazasini kengaytirish va noformal iqtisodiyot ulushini qisqartirish yo'nalishlarida foydali bo'lishi mumkin.

Bundan tashqari, BST kotibiyati tomonidan chop etilgan texnik hisobotlar, jumladan "Trade Policy Review" hujjatlari orqali a'zolik jarayonida davlatlar tomonidan amalga oshirilgan fiskal islohotlar tahlil qilingan bo'lib, ularda ko'plab davlatlar bojxona yig'imlarini kamaytirish evaziga qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) stavkalarini barqarorlashtirish yo'li bilan soliq daromadlarini muvozanatlashtirgani ko'rsatiladi. Bu tajriba O'zbekiston soliq siyosatining BST talablariga muvofiqlashtirilishida asosiy yo'nalishlardan biri bo'lib xizmat qilishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda O'zbekistonning BSTga a'zo bo'lishi jarayoni va soliq tizimidagi o'zgarishlar statistik ma'lumotlar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda xalqaro tashkilotlar hisobotlari asosida tahlil qilindi. Ma'lumotlar kontent tahlili va taqqoslash usullari orqali chuqur o'rganilib, fiskal siyosatning transformatsion xususiyatlari aniqlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Soliq imtiyozlari ko'pincha Jahon savdo tashkiloti doirasidagi kengroq savdo shartnomalari doirasida muhokama qilinadi. Bularga tariflarni pasaytirish yoki ayrim hududlarda soliqsiz savdo zonalarini yaratish bo'yicha kelishuvlar kirishi mumkin. Masalan, umumlashtirilgan imtiyozlar tizimi orqali rivojlangan mamlakatlar rivojlanayotgan mamlakatlardan olib kirilayotgan mahsulotlar uchun imtiyozli tarif stavkalarini taklif etadi. Bu pasaytirilgan tariflar yoki bojxona to'lovlarini o'z ichiga oladi.

Jahon savdo tashkiloti, shuningdek, a'zolik shartnomalarini buzishi mumkin bo'lgan soliq siyosati bo'yicha nizolarni hal qilish mexanizmini taqdim etadi. Nizolarni hal qilish organi a'zo mamlakatlarga Jahon savdo tashkiloti qoidalarini buzgan deb hisoblagan boshqa mamlakatlarning soliq choralari qarshi chiqishga imkon beradi. Agar biror davlatning soliq siyosati tashkilot shartnomalariga zid deb topilsa va u o'z siyosatini muvofiqlashtirmasa, nizolarni hal qilish tuzilmasi tomonidan jazo choralari qo'llanishi mumkin. Bu mexanizm xalqaro savdo tizimining yaxlitligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) va chegara soliqlarini tartibga solish masalasi ham Jahon savdo tashkiloti sezilarli ta'sir ko'rsatadigan sohalardan biridir. GATT normalariga ko'ra, import qilinadigan tovarlarga QQS kabi ichki soliqlarning ekvivalenti bo'lgan soliqlarni qo'llashga ruxsat beriladi. Biroq, bu soliqlar mahalliy mahsulotlarga nisbatan qo'llaniladigan soliqlardan yuqori bo'lmashligi kerak. Bundan tashqari, eksport qilinadigan mahsulotlarga ichki soliqlarni qaytarish ruxsat etiladi, ammo bu qaytariladigan miqdor mahsulotning haqiqiy ichki soliq tarkibidan oshmasligi shart – bu eksportchilarni mahalliy ishlab chiqaruvchilarga nisbatan sun'iy afzallikdan foydalantirmaslik uchun zarur.

Bugungi kunda O'zbekistonda Jahon savdo tashkiloti talablari doirasida soliq sohasida islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Jumladan, aksiz solig'i bo'yicha quyidagi o'zgarishlar joriy etilgan:

1. Aksiz solig'ining import mahsulotlariga nisbatan moslashtirilishi: 2024-yil 1-yanvardan boshlab alkogol va tamaki mahsulotlari importi uchun aksiz stavkasi 5 % ga pasaytirildi. Masalan, alkogol mahsulotlari uchun aksiz 1 litriga 106,8 ming so'mdan 101,5 ming so'mga, sigaretlar uchun esa 1 000 donasiga 342 ming so'mdan 325 ming so'mga tushirildi. Natijada, importyorlarning ixtiyorida 6,8 mlrd so'm mablag' qolishi kutilmoqda.

2. Tamaki mahsulotlari uchun aksiz stavkalarining oshirilishi: 2024-yil 1-yanvardan boshlab tamaki mahsulotlariga aksiz solig'i stavkalari 12 % ga oshirildi. Ushbu o'sishdan tushgan mablag'lar sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, aholi salomatligini yaxshilash va sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirishga yo'naltiriladi. Masalan, "Kent 6" sigaretining hozirgi chakana narxi 16 ming so'm bo'lib, shundan 5,4 ming so'mi aksiz solig'iga to'g'ri keladi. Soliq indeksatsiyasidan so'ng sigaret narxi 16,5 ming so'mga, aksiz miqdori esa 5,9 ming so'mga yetib, soliqning umumiy narxdagi ulushi 36 % ni tashkil etadi. Taqqoslash uchun: Rossiyada bu ko'rsatkich 35 %, Qozog'istonda esa 24 % ni tashkil etadi.

3. Etil spirti bo'yicha mahalliy ishlab chiqaruvchilarga nisbatan soliq stavkalari: Mahalliy ishlab chiqariladigan etil spirtiga aksiz solig'i stavkasi 2 baravarga (1 litr uchun 7 450 so'mdan 14 900 so'mga) oshirildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyalariga ko'ra, alkogolli mahsulotlar narxida aksiz solig'ining ulushi 60 % dan kam bo'lmashligi kerak. Hozirda 1 litr etil spirtining chakana narxi 28 ming so'mni tashkil qiladi va aksiz solig'i ulushi 27 % ga teng. Stavka oshirilgach, bu ulush 40–43 % atrofida bo'ladi. Rossiyada bu ulush 76 %, Qozog'istonda esa 51 % dir.

4. 2023-yilda aksiz stavkasining oshirilishiga oid natijalar: Spirt uchun aksiz stavkalarining 5 baravarga oshirilishi natijasida tushumlar 90,9 mlrd so'mdan 349,4 mlrd so'mga oshdi – ya'ni 5,8 barobar o'sish qayd etildi.

5. 2024-yil 1-apreldan boshlab neft mahsulotlari uchun aksiz solig'ining indeksatsiyasi: Tarkibida zararli gaz moddalari yuqori bo'lgan benzin turlariga aksiz stavkalari indeksatsiya qilindi. Ekologik toza, yevrostandartga javob beruvchi benzinlar uchun amaldagi stavkalar saqlab qolindi.

Masalan, AI-80 markali benzin atrof-muhit va inson salomatligiga zararli bo'lgani sababli ko'plab davlatlarda ishlab chiqarilmaydi yoki faqat qishloq xo'jaligida ishlatiladi.

6. Siqilgan gaz narxiga ta'siri: 1 kub metr siqilgan gaz uchun aksiz solig'i stavkasining indeksatsiyasi natijasida narx faqat 2,9 % ga yoki 95 so'mga oshdi.

7. 2024-yil 1-iyuldan boshlab mahalliy alkogolli mahsulotlar uchun aksiz stavkalari: Aksiz stavkasi 5 % ga oshirildi (1 litr uchun 38,0 ming so'mdan 40,0 ming so'mga). Masalan, "Juravli" 40 % (0,5 l) aroq chakana narxi 22,2 ming so'm bo'lsa, undagi aksiz ulushi hozirda 34 % ni tashkil etadi. Soliq o'zgarishlaridan so'ng bu ulush 36 % ga yetadi. Rossiyada bu ulush 49 %, Qozog'istonda 41 % dir.

Jahon savdo tashkilotiga a'zolik doirasida mamlakat soliq tizimini muvofiqlashtirish – mavjud soliq siyosatini keng ko'lamda va murakkab tarzda isloh qilishni talab etadi. Ushbu jarayon adolatli raqobatni rivojlantirish, savdo to'siqlarini kamaytirish va barqaror, bashorat qilinadigan savdo muhitini shakllantirishga qaratilgan Jahon savdo tashkiloti qoidalariga rioya etilishini ta'minlash uchun nihoyatda muhimdir (1-rasm).

1-rasm. Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishda soliq tizimida ro'y beradigan o'zgarishlar¹

Jahon savdo tashkiloti qoidalari odatda eksportni bevosita rag'batlantiruvchi subsidiyalarni taqiqlaydi, chunki bunday choralar xalqaro savdo muvozanatini buzishi mumkin. Eksport subsidiyalari sifatida xizmat qiluvchi fiskal imtiyozlarni bekor qilish uchun a'zo davlatlar ko'pincha o'z soliq siyosatini qayta ko'rib chiqishlariga to'g'ri keladi. Bu, jumladan, eksport hajmlariga qarab kompaniyalarga beriladigan soliq imtiyozlarini bekor qilish yoki eksport qilinadigan tovarlar bo'yicha mavjud soliq imtiyozlari sxemalarini qayta ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi. Asosiy maqsad – mahalliy va xorijiy mahsulotlarga teng soliq va subsidiyaviy munosabatni ta'minlab, xalqaro savdoda adolatli raqobat sharoitini yaratishdan iborat.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Eng muhim o'zgarishlardan biri – import tariflarining pasayishidir. Jahon savdo tashkilotiga a'zo davlatlar o'z zimmasiga "bog'langan tarif stavkalari" deb nomlanuvchi maksimal tarif majburiyatlarini olishadi. Amaldagi tariflar, ya'ni "amaliy stavkalar", ushbu bog'langan stavkalardan yuqori bo'lishi mumkin emas. Bu majburiyat mamlakatlardan tovarlar assortimenti bo'yicha tariflarni pasaytirishni, bozorlarni ochish va raqobatni kuchaytirishni talab qiladi. Bunday yondashuv esa davlat byudjetiga tariflar hisobidan tushadigan daromadni kamaytiradi va natijada mamlakatlar boshqa turdagi soliqlarni joriy etish zaruriyatiga duch keladilar.

¹ Tadqiqotchi tomondan mustaqil shakllantirilgan

Jahon savdo tashkilotiga a'zolik, shuningdek, QQS yoki savdo solig'i kabi bilvosita soliqlarni import qilinadigan tovarlarga nisbatan kamsitmasdan qo'llashni, ya'ni uyg'unlashtirishni talab qiladi. Uyg'unlashtirish deganda soliq stavkalari va tuzilmalarini shunday sozlash tushuniladi – natijada mahalliy va import mahsulotlar bir xil soliq yukiga ega bo'ladi. Bu, o'z navbatida, tashkilotning "kamsitmaslik" prinsipini, ya'ni import va mahalliy tovarlarga nisbatan teng muomala tamoyilini amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Tashkilot, shuningdek, soliq siyosatida shaffoflik va samarali boshqaruvga alohida e'tibor qaratadi. A'zo mamlakatlar soliq qonunchiligi aniq, bashorat qilinadigan va hammaga ochiq bo'lishini ta'minlashi shart. Bunga import va eksportga taalluqli barcha tariflar, soliqlar va yig'imga bo'yicha muntazam ma'lumotlarni e'lon qilish kiradi. Shuningdek, mamlakatlar bojxona va soliq masalalariga oid qarorlarni ko'rib chiqish va apellyatsiya qilish bo'yicha adolatli, shaffof va xolis tizimlarni yaratishlari lozim. Bu xalqaro savdo muhiti barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Tarixiy jihatdan himoyalangan sohalarda esa sektorga xos soliq islohotlari zarur bo'lishi mumkin. Bu qishloq xo'jaligi kabi sohalarda savdoni buzuvchi subsidiyalar va himoya tariflarini bosqichma-bosqich bekor qilishni o'z ichiga oladi. Aynan ana shunday moslashuvlar orqali mamlakatlar nafaqat ochiq va adolatli savdo tizimiga sodiqligini namoyish etadi, balki global iqtisodiyotga silliq integratsiyalashib, iqtisodiy o'sish va taraqqiyot uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Ushbu islohotlar ichki fiskal ehtiyojlar va xalqaro majburiyatlar o'rtasida muvozanat talab qiladi. Bu esa puxta rejalashtirish, keng qamrovli normativ-huquqiy o'zgarishlar hamda samarali ma'muriy mexanizmlarni joriy etishni taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси. Т.: "Адолат" 2024.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 28-январдаги "2022-2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида"ги ПФ-60-сонли Фармони.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023-йил 2-июндаги "Ўзбекистон Республикасининг Жаҳон савдо ташкilotига аъзо бўлиш жараёнини жадаллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги ПҚ-181-сон қарори.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 7-февралдаги "Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида" ги ПФ-4947-сонли Фармони.
5. S. Evenett, B. Hoekman. The WTO and the Doha Round: Walking on Two Legs. – London: CEPR Press, 2021. – 172 p.
6. OECD. Trade and Structural Adjustment: Embracing Globalisation. – Paris: OECD Publishing, 2005. – 200 p.
7. WTO Secretariat. World Trade Report 2023: Re-globalization for a Resilient, Inclusive and Sustainable Economy. – Geneva: WTO, 2023. – 265 p.
8. C. Michalopoulos. Developing Countries in the WTO. – London: Palgrave Macmillan, 2001. – 272 p.
9. A. Mattoo, P. English (eds.). Development, Trade, and the WTO: A Handbook. – Washington, D.C.: World Bank, 2003. – 300 p.
10. J. Jackson. The World Trade Organization: Constitution and Jurisprudence. – London: Royal Institute of International Affairs, 1998. – 160 p.
11. <https://www.google.com/search?q+россия+солиқ+тизими>
12. <https://www.google.com/search?q+хорижий+мамлакатлар+солиқ+тизими>.
13. www.солиқ.уз – Ўзбекистон Республикаси Солиқ қўмитаси расмий ахборот сайти.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100